

Aprel, 2026-yil

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'Z- O'ZINI TARBIYALASHGA
O'RGATISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Shukurova U.U.

Guliston davlat universiteti dotsenti.

Ma'rupov Asad Abror o'g'li

37-22 P guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19691602>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'z-o'zini tarbiyalashga o'rgatishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari yoritilib, ularning kelajakda komil inson bo'lib shakllanishlarida boshlang'ich sinf davrining ahamiyati katta ekamligi tushuntirib o'tilgan.*

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bu davrda o'quvchilarda irodaviy xislatlardan tashabbuskorlik, qat'iyatlilik, mustaqillik, o'zini qo'lga olish, jasurlik, chidamlilik va boshqa xislatlar shakllantirilib boriladi.

***Kalit so'zlar:** irodali, teran fikrlovchi, komil inson, iroda, xulq, zaifligi qaysarlik, sabotsizlik, yalqovlik, qo'rqqoqlik, prinsipsizlik, betashabbuslik, erinchoqlik, loqaydlik.*

Umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilarning irodaviy jarayonlari, holatlari, xislatlari faoliyatning motivlari va maqsadlarini amalga oshirishning o'ziga xos usuli sifatida yuzaga keladi.

Buning natijasida o'quvchilarda ijobiy tomondan irodaviy xislatlar sifatlariga sobitqadamlik, tashabbuskorlik, qat'iyatlilik, mustaqillik, o'zini qo'lga olish, jasurlik, chidamlilik va boshqa xislatlar shakllantirilib borilsa, shu bilan birgalikda inson shaxsining irodasining bo'shligi, zaifligi qaysarlik, sabotsizlik, yalqovlik, qo'rqqoqlik, erinchoqlik, loqaydlik singari xislatlarning salbiy xislatlar ekanligi singdirilib boriladi.

Mamlakatimiz yoshlarini komil inson qilib kamol toptirish uchun o'quvchilarning o'zini o'zi boshqarishini boshlang'ich sinflardayoq o'rgatishimiz bugungi kun talablaridan biri bo'lib qolmoqda. O'quvchilarning o'zlari bajarayotgan hatti-harakatlarini o'zining irodasiga bo'ysundirishni o'rgatish ularning mustaqil fikrlashlarini barqarorlashtirib, maqsadlarini amalga oshirishga yordam beradi. Psixologiyada inson irodasi inson tomonidan o'z xulqi va faoliyatini ongli ravishda boshqarishining ko'rinishi sifatida ta'riflanadi.

Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning irodaviy jarayonlari - bu ularning maqsad qo'yish, qaror qabul qilish, qiyinchiliklarni yengib o'tish va o'z xatti-harakatlarini boshqarish qobiliyatlari bilan bog'liq psixologik jarayonlardir. Bu jarayonlar o'quvchilarning nafaqat o'qishida, balki shaxs sifatida shakllanishida ham muhim rol o'ynaydi.

A.S.Makarenkoning ta'rifi bilan aytganda har bir maktab o'qituvchisi "shaxsga nisbatan iloji boricha talabchanlik va unga nisbatan iloji boricha hurmat hamda ishonch bo'lishi kerak".

Yuqoridagi qoidaga amal qilgan har bir o'qituvchi o'quvchilari tomonidan ishonch va hurmatga sazovar bo'ladi, uning kichkina arzimasi tanbehlari ham ta'sirli bo'ladi. Ayni chog'da o'quvchilar o'qituvchining so'zlarida, bordiyu, o'ziga nisbatan hurmat-e'tiborni sezmasa, juda asosli va mantiqan to'g'ri pand nasihatlariga ham ko'pincha amal qilmaydi.

Aprel, 2026-yil

O'quvchilar bilan o'quvchilarning o'rtasidagi munosabatlar maktabdagi umumiy muhitda yuz beradi, o'quvchilar psixologiyasini tushunishning pedagogik kollektivga xos darajasiga, uning pedagogik va psixologik madaniyatiga bog'lik bo'ladi.

O'quvchilarga nisbatan talabchanlikni ularga nisbatan hurmat bilan uyg'unlashtirib amalga oshirishni bilgan o'qituvchilar asosan tarbiyaning maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun eng qulay pedagogik va psixologik muhitni yarata oladi.

O'qituvchilar o'quvchilar bilan ta'lim- tarbiya jarayonida ularga nisbatan hurmat ko'rsatarish orqali o'quvchilarda o'zini- o'zi hurmat qilishini shakllantiradilar. Bu esa o'quvchilar bilan bo'ladigan bundan keyingi olib boriladigan tarbiyaviy ishlarning shartiga aylanadi.

O'quvchilar bilan munosabatda ularning o'zini- o'zi hurmat qilishiga tayanish ularga samarali pedagogik va psixologik ta'sir ko'rsatishda ishonchli vositadir. O'quvchi xato qilishi mumkin lekin unga bo'lgan hurmat saqlanib qolishi kerak bu munosabat uni bundan buyon o'ylab ish qilishga o'zini va tevarak atrofidagilarni hurmat qilishni o'zi yashayotgan jamiyat qonun qoidalariga amal qilish lozim ekanligini anglab etadi.

Xulosa qilib aytganimizda kelajakda boshlang'ich sinf o'quvchilarining jamiyatda munosib o'rin egallashlarida umumta'lim maktablarida olib borilayotgan ta'lim-tarbiyaning o'rni beqiyos ekanligini asoslab berish mumkin. Chunki aynan maktab davrida o'quvchilarning bilim, ko'nikma, malaka va irodaviy sifatleri shakllanadi hamda rivojlanadi.

Ta'lim tarbiya berish jarayonida yuqoridagi qoidalarga amal qiladigan bo'lsak kelajakda boshlang'ich sinf o'quvchilarining munosib o'rinlarini egallashlarida umumta'lim maktablarida amalga oshirilayotgan ta'lim tarbiyaning tutgan o'rni beqiyos ekanligini isbotlab bergan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J.Yo'ldoshev Ta'lim yangilanish yo'lida. - T.: O'qituvchi. 2000 y.
2. A.A.Radugina Pedagogika i psixologiya. - M., 2007.
3. N.S.Safaev, N.A.Mirashirova, N.G.Odilova "Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti": darslik. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.
4. I.Ivanov, M.Zufarova "Umumiy psixologiya". O'z.FMJ., 2008.
5. F.I.Xaydarov, N.Xalilova "Umumiy psixologiya". T.: "Fan texnologiyalar" markazining bosmaxonasi : 2009.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH